

ФІЛОСОФІЯ ПОСТТРАДИЦІЙНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ АНТЕЇЗМ ТА ЙОГО ВИКЛИКИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Денис ФЕНЬ

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація. У тезах аналізується український антеїзм як світоглядна модель, що утверджує екзистенційну єдність людини та природи в контексті філософії посттрадиційності. Автором підкреслюється зміна взаємозв'язку людини із Землею, що є наслідком становлення цифрової сучасності. Наголошується на важливості переосмислення антеїзму як концептуального містка між традиційним екологічним мисленням і викликами технологічної цивілізації.

Ключові слова: філософія посттрадиційності, український антеїзм, цифрова епоха, Земля, технології, екологія.

Сучасний глобальний світ зазнає кардинальних трансформацій, які змушують дослідників відмовитися від усталених концептів та образів, що тривалий час формували науково-філософський дискурс. Такі концепції, як «рефлексивна модерність» Ю. Габермаса, «рідка сучасність» З. Баумана, «Інтернет Галактика» М. Кастельса, що були створені філософами на межі тисячоліть, засвідчують інтелектуальні пошуки нових категорій для осмислення наявних цивілізаційних зрушень.

Одним із найбільш визначальних чинників сьогодення є бурхливий технологічний розвиток, що породжує нову об'єктивну реальність, у якій людина опиняється під дедалі сильнішим інформаційно-технологічним тиском. Постає питання збереження культурних зразків та національних образів, які здавна відповідали за трансляцію досвіду взаємодії зі світом: чи можливо зберегти національну та культурну ідентичність в умовах витіснення традиційних

культурних практик соціалізації інформаційними потоками? Національна традиція дедалі більше сприймається як соціальний конструкт, який не є обов'язковим, а лише пропонує одну із можливих моделей взаємодії.

Філософія посттрадиційності виступає єдиним універсальним дискурсивним полем, яке охоплює усю множинність розмислів щодо майбутнього цивілізаційного розвитку людства. Так, Н. Хамітов та В. Пирожков підкреслюють: «Інноваційна й гуманістична суб'єктність України у глобальному світі – це її потенція, причому реальна потенція, яка спирається на вже наявні риси ментальності і цивілізаційні параметри. І лише від нашої волі та натхнення залежить, чи стане ця потенція новою реальністю, яка змінить на краще долю України і в якій буде втілено різноманітні цивілізаційні можливості» [4, с. 11]. Їхні роздуми спрямовані на визначення подальшої траєкторії розвитку цивілізації, де Україна займає гідне місце, демонструючи усьому світу глибини тих сенсоутворюючих ідей, які визначають сутність української культури. Остання визначається толерантністю та здатністю до діалогу, є простором, де не лише зберігаються національні архетипи й традиції, а й відбувається їхнє переосмислення у світлі новітніх викликів. Однією з таких ідей, яка визначає унікальність українського духу й має величезний внутрішній потенціал для вирішення екологічних проблем сучасності, є український антеїзм.

Антеїзм як світоглядна модель, що втілює непереборний зв'язок людини із Землею, беззаперечно є одним із взірців прагнення гармонії людини і природи. Наголосимо, що антеїзм утверджує цей зв'язок як екзистенціальний принцип, що визначає саму природу буття людини. Сьогодні ці питання можна співвіднести із проблемним полем філософії, яке можна позначити як реалізація терапевтичної функції філософії, тобто «філософію, яка сама може бути терапією» [5, с. 25]. Так, філософія «не є сама по собі тим, що змінює життя людини. Філософія дає лише знання, мудрість, а любов (бажання діяти) людина приносить у собі» [5, с. 28]. Зазначимо, що антеїзм набуває нового смислового значення в контексті реалізації філософської терапії щодо пошуку людини власної ідентичності в нових умовах. Ідеться про інформатизацію, віртуалізацію,

технологізацію сучасності та становлення медіапростору в умовах цифрової доби.

Цифрова епоха створює нові виклики й нові випробування для самої природи людини, де особливої актуальності набуває проблема збереження власної автентичності та зв'язку із природою. Новітні технології створюють віртуальні образи Землі, що посилюють ілюзію близькості до природи. Насправді безпосередня взаємодія поступово витісняється у цифровий світ, де Земля постає цифровим симулякром, що лише посилює відчуження людини. Ця ситуація ставить під сумнів значення «живої», справжньої, не оцифрованої природи в житті людини і певним чином зводить нанівець заклики екологів. Водночас створюється ілюзія безмежної влади людини-творця, яка може зберігати власну гармонію без безпосередньої взаємодії із природою. Інакше кажучи, новітні технології створюють ілюзію Землі. Відтепер людині пропонуються віртуальні образи, які повинні допомогти останній зберегти зв'язок із Землею.

Антеїзм як глибоке переживання природи поступається місцем споживацькому та розважальному ставленню до природи, що нав'язується цифровими технологіями. Дійсно, технології надають нові можливості фіксувати природний ландшафт, ніби занурюючи людину у світ природи. Так, користувач отримує можливість відвідувати найвіддаленіші куточки країни чи світу, беручи участь у віртуальних екскурсіях на кшталт проєктів «Екскурсії пам'ятки Карпат у 3D» [3], «Віртуальні 3D-тури» [2], «Віртуальні подорожі національними природними парками України» [1]. Як зазначено на одному із сайтів, «відтепер кожен охочий, з будь-якої точки планети, у будь-який момент може здійснити віртуальну подорож унікальними природними парками та в деталях розглянути неповторну природу та насолодитися краєвидами України» [1]. Проте віртуальні можливості людини вже долають обмеження поверхнею Землі. Прикладом цього є віртуальні тури NASA, які дають змогу досліджувати поверхню Марса за допомогою панорамних знімків [6].

Технологічні інструменти створюють нові можливості та моделі співпричетності людини до природного довкілля, але водночас відбувається дистанціювання останньої. Формується нова реальність, у якій людина дедалі більше засвоює роль спостерігача природних процесів, які втілюються й надаються за допомогою цифрових алгоритмів. Людина «залишається» за екраном монітора чи дисплея, що дозволяє говорити про формування нової форми відчуження. Постає питання збереження онтологічного статусу Землі.

Отже, попри нові можливості, що відкриваються перед людиною завдяки технологіям, питання самопізнання та самопошуку стають дедалі більш суперечливими через поглиблення розриву між людиною і Землею. Земля набуває образу, створеного людиною-користувачем, яка фокусується на власному комфорті. Ця ситуація, породжуючи значні екологічні ризики, змушує дослідників звертатися до ідей, що можуть стати концептуальним містком між глибинними внутрішніми настановами людської природи, її прагненням до гармонійного співіснування у просторі Землі та технологічними інноваціями, які можуть становити загрозу цьому простору та сучасними технологічними викликами. Варто підкреслити, що обґрунтування українського антеїзму як філософської методології, її визнання й застосування дозволить зберегти не лише світ природи, а й природу людини, яка теж опиняється під загрозою у сучасному цифровому світі.

Література:

1. Віртуальні подорожі національними природними парками України. URL: <https://lowcost.ua/national-parks-ua/>
2. Віртуальні 3D-тури. URL: <https://zacharovanyikrai-park.in.ua/mandruy/virtualni-3d-tury/>
3. Екскурсії пам'ятки Карпат у 3D. URL: <https://karpaty3d.com/listing/tsvititnia-sakuru-v-uzhgorode/>
4. Пирожков С. І., Хамітов Н. В. Чи є Україна цивілізаційним суб'єктом історії та сучасності? *Вісник Національної академії наук України*. 2020. № 7. С. 3–15.
5. Шевчук О. А. Філософія як терапія та метатерапія. *Наукові записки*. 2008. Том 76. Філософія та релігієзнавство. С. 25–29.
6. NASA's Virtual Tours. URL: <https://www.nasa.gov/nasa-at-home-virtual-tours-and-apps/>